

Editoração

Alcione Tereza Corbari

Maricélia Nunes dos Santos

Sanimar Busse

Revisão da Editoração

Alcione Tereza Corbari

Apoio

Universidade Estadual do Oeste do Paraná/Unioeste

Programa de Apoio a Eventos no País (PAEP/CAPES)

Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná

Ficha catalográfica

Elaborada pela Biblioteca Central do Campus de Cascavel - Unioeste

E46 Encontro do Círculo de Estudos Linguísticos do Sul, 10.: 2012: Cascavel, PR.

X Encontro do CELSUL: Círculo de Estudos Linguísticos do Sul: caderno de programação e resumos, Cascavel, 24 a 26 de outubro de 2012.

Disponível on line: <http://celsul.org.br/2012/>

ISSN 2178-9584

1. Linguística - Congressos. I. Círculo de Estudos Linguísticos do Sul. II. Título.

CDD 21ed. 410

Bibliotecária: Jeanine Barros CRB-9/1362

Crianças com síndrome de Down foram, e ainda o são, consideradas como incompetentes para adquirir e utilizar linguagem por apresentarem dificuldades motoras e cognitivas, além de um estereótipo marcante, tornando-as o protótipo da deficiência mental. Estas dificuldades, apesar de existirem, não são impeditivas para a aquisição e o uso efetivo de linguagem tanto oral como escrita. Esta visão de incompetência, originada pelo determinismo biológico, acredita que as dificuldades orgânicas destas crianças não podem ser trabalhadas e, conseqüentemente, superadas. Apesar de a síndrome de Down ser uma condição genética bastante descrita, a aquisição de linguagem destas crianças é marcada por enganos e preconceitos ocasionando-lhes uma concepção muito negativa. Os resultados desta pesquisa demonstraram que a aquisição e o desenvolvimento de linguagem destes sujeitos seguem o mesmo padrão de qualquer criança, a diferença reside no tempo que esta criança leva para concluir esta aquisição em comparação aos seus coetâneos. Outra questão considerada é que esta aquisição está na dependência das oportunidades efetivas de vivenciar a linguagem e da visão diferenciada por parte do interlocutor acerca de linguagem e de sujeito, pautada em uma concepção histórica de língua. Os dados indicam também a importância da linguagem para a constituição identitária dos indivíduos com síndrome de Down.

PALAVRAS-CHAVE: Linguagem; síndrome de Down; identidade.

A CRIANÇA NA LÍNGUA: SUBJETIVIDADE E(M) DISCURSO

Irani Rodrigues Maldonade (UNICAMP)

RESUMO: Os estudos sobre o desenvolvimento da consciência morfológica têm focado a sensibilidade da criança aos processos de derivação e flexão da língua e suas habilidades em lidar com a formação de palavras, abordando as diferentes flexões nominais e verbais. Para alguns autores, tal sensibilidade evoluiria para uma habilidade reconhecida como “metalinguística”. Situado na proposta interacionista de De Lemos e colaboradoras, este trabalho busca refletir mais atentamente sobre as instâncias discursivas em que língua é colocada em destaque na fala de uma criança brasileira, M, entre 3 e 4 anos de idade. Para isso, duas situações distintas são analisadas: a) aquela em que a mensagem se refere ao código, nos termos proposto por Jakobson (1974) e b) aquela em que a mensagem se refere à própria mensagem, nas modificações da fala da criança. Indaga-se, ainda, se essas duas situações estariam relacionadas ao deslocamento do sujeito no processo de aquisição da linguagem. Acredita-se que dados obtidos em situações discursivas naturais, diferentemente dos obtidos por experimentos, permitem tocar de forma mais aprofundada no que se tem chamado de “capacidade metalinguística da criança” ou até de “propriedade reflexiva da linguagem”. O conjunto de dados analisado permitiu verificar que a criança não toma a língua como objeto da mesma forma que um adulto o faria: como objeto de conhecimento, ou diversão. Antes, os dados indicam o início da condição de escuta da língua pela criança e sua não coincidência com o saber a língua.

PALAVRAS-CHAVE: interacionismo; metalinguagem; subjetividade.

DENEGAÇÃO: UMA ESPECIFICIDADE DE NEGAÇÃO POLÊMICA?

Selmo Ribeiro Figueiredo Junior (Universidade Federal do Paraná)
Lígia Negri (Orientador)

RESUMO: (I) Para Frege (1919), o 'ato de negar' — constituído por um 'ato de julgar' e por uma 'negação' — precisa de um sujeito. (II) Para Ducrot (1973), considerando especialmente a 'negação polêmica', o 'ato de negação' se dá via enunciação. (III) Freud (1925), compatível ou conciliavelmente aos dois primeiros, introduz sua noção de 'denegação' para evidenciar adicionalmente uma contradição subjetiva sob uma asserção negativa. Tendo em conta essas formulações, faremos uma discussão pela qual se procurará propor que a denegação pode ser entendida como uma especificidade de (I) e (II), ou seja, que a denegação é um ato de negar polemicamente específico, um subtipo, portanto, de negação polêmica, para cuja captação se verá que se faz inexoravelmente necessário incluir a categoria extensional de 'sujeito' e seu domínio mental. Nosso trabalho fundamentalmente assim se organizará: (a) exposição das perspectivas e noções de Frege, Ducrot e Freud; (b) discussão sobre a denegação enquanto especificidade de negação polêmica; (c) discussão dos resultados e suas potenciais contribuições aos estudos da linguagem.

PALAVRAS-CHAVE: juízo; sujeito; negação.

ENUNCIÇÃO EM BAKHTIN

Patricia da Silva Valerio (Unisinos)
Marlene Teixeira (Orientadora)

RESUMO: O trabalho proposto tem a intenção de resgatar os conceitos de alguns termos presentes na produção teórica de Mikhail Bakhtin e de seu Círculo a fim de investigar princípios que permitam a identificação de uma teoria da enunciação. Este estudo parte da hipótese de que existe, na produção científica do Círculo de Bakhtin, uma teoria da enunciação bastante próxima da teoria enunciativa tal como formulada por Émile Benveniste, o linguista da enunciação. A fim de atingir seu objetivo, buscar-se-á, primeiramente, identificar os conceitos dos termos palavra, ideologia, signo, diálogo e interação presentes em três obras de autoria de Bakhtin/Volochinov, a saber: Discurso na vida e discurso na arte, Freudismo e Marxismo e Filosofia da linguagem. Em seguida, serão comparadas as definições encontradas com alguns conceitos enunciativos desenvolvidos por Benveniste. Esse estudo corresponde à fase inicial de uma investigação que pretende aprofundar a relação entre os estudos bakhtinianos e a teoria da enunciação de Benveniste.

PALAVRAS-CHAVE: palavra; ideologia; signo; diálogo; interação; enunciação.

UM ESTUDO ENUNCIATIVO DO FRACASSO EM REDAÇÕES DE VESTIBULAR

Anna Cervo (UNISINOS)
Marlene Teixeira (Orientadora)

RESUMO: A necessidade de se pensar a redação de vestibular como oriunda de uma situação de enunciação é o que motiva este trabalho. Nosso foco centra-se em um corpus de redações que trazem observações críticas escritas no próprio texto